

User Manual

AMBULANCE BLITS

Ambulance BLITS adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mempermudah masyarakat Bandar Lampung dalam memperoleh pelayanan dan pemesanan Ambulans, yang dimana masyarakat dapat memesan layanan Ambulance dari sebuah aplikasi.

Selain aplikasi adapun website Ambulance BLITS yang dapat me-monitoring dan memantau kegiatan Ambulance yang dimiliki oleh sebuah instansi baik puskesmas ataupun rumah sakit.

Sistem ini dapat mempermudah kerja instansi maupun masyarakat karena masyarakat dapat langsung memesan ambulans hanya melalui handphone. Dan juga dapat memudahkan instansi dalam melakukan arsip data.

I. Link Website

Link : <https://ambulance-blits.pptik.id/#/>

II. Cara Penggunaan

1. Buka *website* melalui tautan yang sudah diberikan.

Gambar 2. 1. Website Ambulance BLITS

2. Log in/Sign in dengan menggunakan akun yang sudah dibuat. Dengan memasukkan nomor telepon dan password dari akun tersebut.
3. Berikut adalah tampilan setelah login, akan terdapat peta yang menunjukkan lokasi dari Ambulance yang sudah terpasang GPS

Tracker, dan Adapun jumlah dari ambulance yang dimiliki, jumlah pesan ambulance dan juga jumlah pengemudi yang terdaftar.

Gambar 2. 2. Dashboard

4. Pada tampilan sebelah kiri terdapat menu lainnya, yaitu : Pemesanan, Pengguna, Ambulans, Pengemudi, Peta dan Profile.

Gambar 2. 3. Menu

5. Pada menu Pemesana terdapat 2 menu lainnya, yaitu Pesanan Masuk dan Daftar Pesanan. Pada Pesanan Masuk akan menampilkan pesanan ambulans, dan setelah pesanan masuk maka admin akan memilihkan driver/pengemudi yang akan menuju ke lokasi.

Gambar 2. 4. Pesanan Masuk

Gambar 2. 5. Pilih driver

Pada Daftar Pesanan akan menampilkan pesanan yang sudah diterima oleh admin.

Gambar 2. 6. Daftar Pesanan

6. Pada Pengguna terdapat 2 menu lainnya, yaitu Terverifikasi dan Tertolak. Pada menu Terverifikasi akan terdapat data pengguna yang sudah diterima oleh admin

Gambar 2. 7. Pengguna Terverifikasi

7. Pada menu pengguna Tertolak maka akan terdapat beberapa pengguna yang tidak diterima oleh admin

Gambar 2. 8. Pengguna Tertolak

8. Menu Ambulans akan berisi data dari seluruh ambulans yang sudah di daftarkan. Data yang akan muncul yaitu, No. Plat, Nama Instansi, IMEI GPS dan No. GPS.

Gambar 2. 9. Menu Ambulans

9. Menu Pengemudi berisi tentang data pengemudi yang terdaftar. Data yang muncul yaitu Nama Pengemudi, e-mail, No. Telepon, No. Plat, Alamat dan Status Driver. Dan Admin juga dapat menambahkan Driver lainnya pada menu Tambah Data dan isi data pengemudi.

Gambar 2. 10. Data Pengemudi

Gambar 2. 11. Tambah Pengemudi

10. Peta, pada menu ini hanya akan menampilkan lokasi dari Ambulans dalam bentuk peta.

Gambar 2. 12. Peta

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)